

SND:s policy för beständiga identifierare på dataset

Datum: 2025-11-24

Version: 5

Creative Commons Erkännande 4.0
(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datajänst
snd.se
031-786 10 00
snd@snd.se
SND, Göteborgs universitet,
Box 468, 405 30 Göteborg

SND:s policy för beständiga identifierare på dataset

Att på ett enkelt och tillförlitligt sätt kunna identifiera och citera data i samband med forskning är av högsta vikt. Användare¹ av SND:s tjänster ska kunna känna trygghet i dataobjektens ursprung och tillförlitlighet. Att data förses med en beständig identifierare (PID, persistent identifier) är en viktig del av arbetet med FAIR data. Beständiga identifierare på tillgängliggjorda data är viktigt för certifiering av digitala datarepositorier och ofta ett krav från många vetenskapliga tidskrifter och sökportaler.

Denna policy är tillämplig på de dataset² som beskrivs och delas via SND:s verktyg DORIS för att göras tillgängliga i Researchdata.se. Policyn är fastslagen av SND:s styrgrupp 2020-05-26, och reviderad 2021, 2024 och 2025. Policyn gäller tillkommande poster från och med 2020-05-26.

1. Alla dataset som beskrivs i DORIS från och med 2020 ska vara tilldelade en beständig identifierare. Undantag kan till och med 2026-12-31 göras i de fall då databeskrivningen i DORIS länkar till resurssamlingar (databaser, kataloger, portaler) som i sig innehåller flera dataset.
2. För tilldelning av beständig identifierare ska en global PID-tjänst³ användas. Identifieraren ska peka till en webbsida⁴, så kallad landningssida, som ska innehålla information om ursprung (proveniens), version, tillgänglighet och eventuella restriktioner för tillgänglighet.
3. Metadata för dataset ska inkludera ett förslag på hur data kan citeras.⁵ I förslaget ska bland annat en beständig identifierare ingå.
4. Nya eller förändrade versioner av dataset ska tilldelas en ny beständig identifierare och äldre versioner av dessa data ska bevaras för att möjliggöra citering av specifika versioner. Den nya identifieraren ska därför hänvisa till föregående versions identifierare. Data bör inte raderas. Om ett dataset avpubliceras ska identifieraren bevaras och peka till en landningssida med information om anledning till att data har tagits bort och en eventuell länk till aktuell version av det borttagna datasetet.

¹ Med användare avses både exempelvis forskare som skapat nya data och återanvändare av befintliga data.

² Med dataset menar vi här de filpaket vars innehåll beskrivs och delas via DORIS och blir sökbara i Researchdata.se.

³ Med global PID-tjänst avses en tjänst som är ständigt tillgänglig, även för datorer (machine actionable), samt har ett system för automatisk omdirigering till nya landningssidor när sådana skapas. Exempel på PID-tjänster är: DOI, Handle, ARK, PURL, URN, m.fl.

⁴ För data som tilldelas PID via DORIS är landningssidan katalogposten i Researchdata.se.

⁵ Exempel på citeringsförslag:

Namn Efternamn. Lärosäte, Institution (årtal). Datasetets titel. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0.

<https://doi.org/10.5878/0000-0000>